

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA MILLIY-G'URUR TUYG'USINI SHAKLANTIRISHDA MUSIQANING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7065610>

Raximova Donoxon Dosanbayeva

*Xorazm viloyati Urganch tumani 7 - sonli maktabning musiqa fani
o'qituvchisi*

Xudayberganova Sabablar Begimovna

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annonatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy-g'urur va iftixor ruhida tarbiyalashda milliy musiqa san'atidan foydalanish usullari va musiqa ta'limi haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan*

Kalit so'zlar: *musiqa madaniyati, san'at, ritm, pedagogika, musiqiy ta'lim.*

KIRISH

Yosh avlodni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalashda, maktabda o'qitiladigan barcha fanlar qatori, nafosat tarbiyasining, tarkibiy qismi bo'lgan, musiqa madaniyati darslarini ahamiyati katta. Musiqa inson his - tuygularini, orzu - istaklarini o'ziga xos badiiy tilda ifoda etadi va bolaning hissiyotlariga faol ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Musiqa fani maktabda boshqa fanlarni o'zlashtirishga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Musiqa jonli san'at turi sifatida davr, hayot, tabiat va inson his - tuygularini, orzu - istaklarini aks ettiradi. Uni quvontiradi, o'ylantiradi va hayotdan ozuqa olishga xizmat qiladi. Bobomiz Shayx Sa'diy «Musiqa odam ruxining yo'ldoshidir» -degan edi. Shunday ekan, biz musiqa o'qitishni, boshlang'ich sinf o'quvchilaridan boshlashimiz lozim. Chunki, boshlang'ich sinfda maktabda musiqa ta'limotini poydevori quyiladi. Boshlang'ich maktabda musiqa o'qitishning asosiy maqsadi - boshlang'ich sinf o'quvchilarga musiqa san'ati go'zallik qonunlari asosida o'rganish malakasini singdirish va ularga musiqa madaniyatini tarkib toptirishdir.

Boshlang'ich sinflardagi musiqa madaniyati darslari, umumiy ta'limning axloqiy - estetik tarbiya berish tizimining ajralmas bir qismi bo'lib hisoblanadi.

Milliy qadriyatlar boshlang, ich sinf o, quvchilarini kundalik faoliyatida odat, an"ana tusiga kirib qolgandagina, u ma"naviy shakllanishga bevosita ta"sir etadi. Qadriyatlarning bolalarga bo,,lgan ta"siri kattalarga bo,,lgan ta"siridan ancha ustun turadi, chunki kattalarning dunyoqarashi va e"tiqodlari, odatlari qaror topgan bo,,lsa, bolalarda endilikda ularning poydevori qo,,yilayotgan bo,,ladi.

Boshlang, ich sinf o, quvchilari o,,z tabiatiga ko,,ra ta"sirchan bo,,lganliklari uchun ularga borliq va undagi voqealarning ta"siri kuchlidir. Borliqdagi voqea va hodisalar turli-tuman bo,,lganidek, qadriyatlarning shakl va mazmuni ham rangbarangdir. Ayniqsa, o,,zbek oilalarida qadim-qadimdan meros sifatida o,,tib kelayotgan o,,git va nasixat qilish usuli bolalarda insoniy fazilatlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Chunonchi;

- insonlarni inson tomonidan qadrlash;
- insoniylik burchini anglash;
- halol va rostgo,,y bo,,lish;
- yaxshilik haqida teran fikr yuritish kabilar meros sifatida alohida ahamiyatga ega.

Boshlang, ich sinf o, quvchilarini "Odobnoma", "O,,qish", "Atrofimizdagi olam", "Mehnat", "Jismoniy tarbiya", "Musiqqa", "Tasviriy san"at" kabi darslarda milliy qadriyatlar, an"ana va urf-odatlarimiz asosida tarbiyalash maqsadga muvofiq bo,,ladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Musiqqa madaniy hayotimizda keng o,,rin tutgan, inson shaxsiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadigan san"at turidir. Har bir insonni ma"naviy shakllanishida oilani, maktabni, jamiyatni ahamiyati katta. Chunki insonni insoniylik xususiyatlari jamiyatda tarkib topadi. Yosh avlodni kamolot sari yetaklashda tarbiyani ko,,plab omillari qatori musiqqa tarbiyasi alohida o,,rin tutadi. Musiqqa tarbiyasi nafosat tarbiyasining asosiy va murakkab qirralaridan biri bo,,lib, insonni atrofdagi go,,zal narsalarni to,,g,,ri idrok etishga va qadrlashga o,,rgatadi. Musiqqa inson ruhiyatiga kuchli ta"sir ko,,rsatish imkoniyatiga ega bo,,lib, uni nafosat olamiga olib kirish va axloqiy g,,oyaviy tarbiyalashni muhim vositasidir. Musiqqa insonni yuksak did bilan qurollantiradi va unga ma"naviy ozuqa beradi. Maktabda musiqqa o,,qitishning asosiy maqsadi o,,quvchilarda musiqqa madaniyatini shakllantirish ulami zamon talabiga javob bera oladigan barkamol inson qilib voyaga yetkazish.

Maktabda musiqa darslarini oʻqitishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: - oʻquvchilarni musiqa sanʼatiga boʻlgan qiziqishi va mehr-muhabbatini oshirish; - musiqiy faoliyatlar jarayonida oʻquvchilarni musiqiy qobiliyatlari musiqiy oʻquvi, ovozi, diqqat-eʼtibori va ijodkorlik his-tuygʻularini oʻstirish; - musiqiy asarlarini badiiy-gʻoyaviy mazmuni vositasida axloqiy estetik ruhda tarbiyalash; - musiqa darslarida oʻquvchilarni kasb-hunarga yoʻnaltirish, mehnatga muhabbat, Vatanga muhabbat, kattalarga hurmat tuygʻularini shakllantirish. Mazkur maqsad va vazifalarni amalga oshirish oʻqituvchining kasbiy va pedagogik mahoratlariga bogʻliq.

Har qanday sanʼatkor ham, maktabda musiqa madaniyati darslarini olib borolmaydi. Buning uchun musiqa oʻqituvchisi pedagogika, psixologiya, bolalar fiziologiyasi va shu qatori boshqa yoʻnalishlardan xabardor boʻlishi kerak.

Oʻquvchilarning musiqiy ijodkorligini taassurotini boyitishda, tasavvurlarini kengaytirishda musiqa tinglash faoliyatini ahamiyati katta. Musiqa tinglash darsining boshidan oxirigacha amalga oshadi, chunki musiqa madaniyati darslarining barcha faoliyat turlari (qoʻshiq kuylash, musiqiy ritmik harakatlar bajarish, musiqa tinglash) musiqiy tovushlarda vujudga kelgan ohang vositasida ifodalanadi. Musiqa madaniyati darslari boshlangʻich sinf oʻquvchilarini atrof-dagi goʻzal narsalarni idrok eta olishga va maʼnaviy dunyoqarashini shakllantirishga xizmat qiladi. «Boshlangʻich taʼlim uchun Davlat Taʼlim standartlari» asosida barcha fanlar qatori musiqa fanidan ham dastur ishlab chiqildi. Yangi dastur mazmunida milliy musiqamiz merosidan toʻlaqonli foydalanish, ommaviy xalqkuylari va qoʻshiqlari, lapar, dostonlar va bugungi zamonaviy musiqa oʻz aksini topgan. Dasturning bosh mavzusi «Musiqa va hayot» yil, chorak, dars mavzulari, yil mavzusiga boʻysunadi va mantiqiy uzviy birlashib mazmunan bir butunlikni tashkil qiladi. Yangi dastur mazmunida dars oʻtish uchun, musiqa oʻqituvchisi oʻzining musiqiy - nazariy bilimlarini takomillashtirishi lozim, chunki oʻquvchilarning musiqa darsiga boʻlgan qiziqishini ustirishda yosh avlodni Vatanga muhabbat ruxida tarbiyalashda va ularni maʼnaviyatli, maʼrifatli qilib voyaga yetkazishda oʻqituvchi yetakchi boʻlib hisoblanadi.

XULOSA

Demak, mana shunday tarbiya manbalariga boshlangʻich sinf oʻquvchilarini milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash, imkoniyatni kuchaytirish va kerakli shartsharoitlarni yaratish oʻquv muassasalarida pedagoglar, oilada esa har bir ota-onaning muqaddas burchidir.

REFERENCES:

1. S. Yo`ldosheva "Xalq urf-odatlari va anʻanalari". «Ijod dunyosi» nashriyoti, Toshkent, 2003 yil.
2. «Boshlangʻich taʻlim» jurnali. 2007-yil 2-soni.
3. "Boshlangʻich sinflarda taʻlim va tarbiya". Namangan, 1992 yil.
4. M. Ismoilova «Xalq qoʻshiqlari vositasida oʻquvchilarning maʼnaviy-axloqiy fazilatlarini shakllantirish» oʻquv qoʻllanmasi. - T.: «Istiqlob» nashriyoti, 2000 y.
5. G.M. Sharipova. «Boshlangʻich sinflarda musiqa oʻqitish uchun metodik qoʻllanma». - T.: RTM nashriyoti, 2001 yil.